

VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти» (Полтава – Лубни, 17-18 квітня 2025 р.)

УДК 796.011:379

*Рекомендовано до друку вченою радою
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 10 від 23 квітня 2025 р.)*

Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти: зб. наук. праць за матер. VII Міжнародної наук.-практ. конф. (Полтава – Лубни, 17-18 квітня 2025 р.) / за заг. ред. О.В. Отравенко. Полтава: вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2025. 584 с.

Збірник підготовлено за доповідями учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти» (Полтава – Лубни, 17-18 квітня 2025 р.), в якій взяли участь відомі науковці, викладачі, тренери, вчителі, директори та завучі, здобувачі різних закладів освіти та наукових установ України і закордонних держав (England, Greece, India, Moldova, Turkey, Uzbekistan, Jordan).

Рекомендовано для широкого кола наукової громадськості, працівників освіти та культури, аспірантів, здобувачів вищої освіти.

Зважаючи на свободу наукової творчості, відповідальність за достовірність матеріалів та фактів несуть автори.

© ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2025
© Автори, 2025

Шинкарьова Олена, Шинкарьова Наталія

Рекреаційна активність у структурі життєдіяльності особистості: теоретичний аналіз 362

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ

Беркут Ксенія, Сисун Валерій, Шиян Ольга

Особливості розвитку витривалості під час зайнять з дисципліни «Фізичне виховання» 366

Болтаєв Павло

Особливості методів розвитку тактичних навичок у здобувачів базової середньої освіти в баскетбольній секції 371

Василенко Тетяна, Хлус Наталія

Поняття «координаційні здібності» та особливості їх розвитку у дітей старшого дошкільного віку 375

Виродов Владислав

Сучасні тенденції виховання фізичних якостей юнаків 10-11 класів, які займаються у спортивній секції з пауерліфтингу 378

Гончаренко Володимир, Шинкарьов Сергій, Гордієнко Павло

Багатокомпонентна структура спортивної підготовки як фактор досягнення результатів 382

Денисовець Тамара, Денисовець Ірина, Гогоць Василь

Вплив пандемії Covid-19 на впровадження та реалізацію принципів Нової української школи 386

Дубовой Олександр, Савостьянов Андрій

Комплексний підхід до розвитку провідних фізичних якостей у тренувальному процесі юних футболістів 390

Єзус Ірина, Дубовой Володимир, Сіпакова Дар'я

Вікові особливості фізичного та психофізіологічного розвитку дітей 10-12 років як основа методики початкової підготовки у волейболі 394

Затірка Володимир

Особливості розвитку фізичних здібностей здобувачів середньої освіти, які займаються у спортивній секції з волейболу 397

Кіхта Катерина

Особливості застосування комп'ютерних технологій у фізичному вихованні і спорті 401

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ

Беркут Ксенія Володимирівна

студентка Архітектурного факультету

Сисун Валерій Володимирович

ст. викладач кафедри фізичного виховання та основ здоров'я

Шиян Ольга Володимирівна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,

доцент кафедри фізичного виховання та основ здоров'я

ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

УДУНТ, м. Дніпро, Україна

orcid.org/0000-0002-9989-2939

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ ПІД ЧАС ЗАЙНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Kseniia Berkut, Valerii Sysun (scientific supervisor Olga Shyyan) Features of endurance development during physical education classes.

Keywords: endurance, fatigue, endurance indicators, exercises.

Вступ. Розвиток фізичних якостей є ключовим завданням в організації практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» студентів закладів вищої освіти (ЗВО). Розвинені у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, фізичні якості визначають можливість та успішність виконання певної рухової діяльності. Розвиток фізичних якостей є ключовим завданням фізичного виховання студентів. Чільне місце в ефективності розвитку фізичних якостей студентів займає витривалість. Саме тому ця проблема є актуальною темою дослідження.

Мета: Дослідити особливості розвитку витривалості на заняттях фізичного виховання та визначити основні методи контролю.

Аналіз літературних джерел. На початку дослідження були визначені основні поняття, які використовуються в дослідженні. Навчальний посібник А. М. Гурєєва, О. Є. Черненко, Е. Ю. Дорошенко (2020) «Теорія і методика фізичного виховання: основи спеціальної термінології у фізичному вихованні» включає в себе основні вимоги щодо змісту та опису спеціальної термінології, опис термінів загальнорозвиваючих вправ без предметів та з предметами, форми і правила запису фізичних вправ, глосарій, тестові та ситуаційні завдання тощо. В навчальному посібнику С. О. Черненко (2021) «Теорія й методика фізичного

виховання» наведені загальні основи теорії й методики фізичного виховання, які розповсюджуються на широку галузь застосування (спорт, базова фізична культура, оздоровча фізична культура для осіб різних вікових груп) [2, 6].

Метою дослідження С. У. Шарафутдінова, Г. Л. Бойко, Т. Г. Козлова (2024) є освітлення поглядів науковців на особливості розвитку витривалості та формування у студентів усвідомлення таких особливостей в процесі занять з дисципліни «Фізичне виховання» [8].

У статті Г. Ф. Жиров, В. М. Куцак, С. М. Рябих (2022) обґрунтовано актуальність педагогічних інновацій технології розвитку та вдосконалення швидко-силових якостей у студентів у процесі навчання, та їх цілеспрямованого використання для активізації процесу фізичного виховання та спортивного вдосконалення [3].

У контексті дослідження розвитку витривалості важливо також враховувати рекомендації, викладені у навчальному посібнику «Фізична підготовка правоохоронця» (І. Т. Скрипченко та ін., 2024), де акцентовано увагу на системному підході до організації фізичних занять для осіб, що потребують високого рівня професійної витривалості. Автори посібника пропонують комплекс вправ для цілеспрямованого розвитку загальної та спеціальної витривалості з урахуванням професійно важливих якостей, які актуальні не лише для правоохоронців, а й для студентів ЗВО, особливо в контексті формування навичок подолання втоми під час фізичних навантажень [7].

Автори статті О. В. Белікова, В. І. Бошняк, О. В. Парвадова (2022) «Стратегічний підхід у вдосконаленні фізичних можливостей студентів з ОМЗ» обґрунтували актуальність наукового пошуку шляхів та оптимально допустимих засобів розвитку витривалості у студентів з обмеженими можливостями здоров'я (ОМЗ) у процесі навчання у ЗВО та їх цілеспрямованого використання для активізації процесу фізичної реабілітації та фізичного вдосконалення [1].

Контроль – це важлива функція управління процесом фізичного виховання у ЗВО. Основні методи контролю та самоконтролю наведено в методичній розробці авторів В. Г. Кононович та Д. В. Усачова «Контроль та самоконтроль в процесі фізичного виховання» та статті В. М. Корягіної та О. З. Блавта «Інтенсифікація контролю у фізичному вихованні і спорті на основі інформаційно-комунікаційних технологій» [4, 5].

В результаті проведеного аналізу літературних джерел визначені поняття витривалість та втома, основні методики розвитку витривалості студентів на заняттях з дисципліни «Фізичне виховання» та методи контролю за рівнем витривалості.

Результати дослідження. Під витривалістю розуміють здібність до ефективного виконання вправи, долаючи втому, що розвивається. Залежно від специфіки діяльності розрізняють загальну і спеціальну витривалість.

Загальна витривалість – здатність людини якомога довше виконувати м'язову роботу помірної інтенсивності, яка вимагає функціонування переважної більшості скелетних м'язів. Загальна витривалість є необхідною передумовою

високого рівня розвитку інших видів витривалості.

Спеціальна витривалість – витривалість стосовно конкретного виду рухової діяльності. Серед спеціальних видів витривалості найважливішими є швидкісна, силова та координаційна.

Витривалість залежить від рівня фізичної підготовленості до тривалої роботи (тренування) та функціональних систем організму людини. Тому зниження ефективності роботи або її припинення пояснюється тим, що в організмі накопичується втома.

Втома – це стан організму, який виникає внаслідок тривалої і напруженої діяльності і характеризується (тимчасовим) зниженням працездатності. В залежності від об'єму м'язових груп, що беруть участь у роботі, розрізняють три види фізичної втоми: локальна (в роботу задіяно 1/3 загальної кількості м'язових груп); регіональна (активно функціонує від 1/3 до 2/3 м'язових груп); тотальна (в роботі активно бере участь 2/3 усіх м'язових груп).

Основним фактором, що визначає високий рівень прояву витривалості є наявність у людини здатності до вольового подолання наростаючої втоми. На процес стомлення людини впливають такі чинники як: інтенсивність дій, частота їх повторень, тривалість дій і інтервалів між підходами, паузами для відпочинку та відновлення між ними.

В основі методики розвитку витривалості лежить спосіб регулювання навантаження. Він передбачає регулювання наступних 5 компонентів навантаження: інтенсивності вправи або швидкості пересування; тривалості вправи; тривалості інтервалів відпочинку; характеру відпочинку (активний, пасивний); а також кількості повторень.

Для розвитку загальної витривалості можуть бути застосовані різноманітні фізичні вправи та їх комплекси, що відповідають ряду вимог, таких як: відносно проста техніка виконання; активне функціонування переважної більшості скелетних м'язів; підвищена активність функціональних систем, що лімітують прояв витривалості; можливість дозування та регулювання тренувального навантаження; можливість тривалого виконання (від кількох хвилин до кількох годин). Переліченим вимогам найбільшою мірою відповідають циклічні вправи: ходьба, біг, плавання, біг на лижах тощо.

Для розвитку швидкісної витривалості доцільно застосовувати як циклічні, так і спортивні та спеціально підібрані ігри. Для розвитку силової витривалості застосовуються циклічні вправи в ускладнених умовах (біг вгору, плавання проти течії або на амортизаторі тощо) та ациклічні вправи з додатковими обтяженнями. З ациклічних рухів складають комплекси вправ, які найбільш доцільно виконувати методом колового тренування.

Варто зазначити, що згідно з рекомендаціями І. Т. Скрипченка, В. Г. Грибан, В. Л. Мельникова та інших авторів (2024), розвиток витривалості повинен базуватися на поступовому підвищенні навантаження із обов'язковим урахуванням функціонального стану організму та специфіки фізичної підготовленості. Застосування запропонованих авторами комплексів вправ і

методичних рекомендацій може значно підвищити ефективність занять з дисципліни «Фізичне виховання» серед студентів, сприяючи формуванню стійких адаптаційних реакцій та зниженню ризику перевантажень [7].

При вихованні будь-якого виду витривалості фізичні навантаження слід ретельно і чітко дозувати, регулюючи їх інтенсивність, тривалість, кількість повторень, характер і тривалість відпочинку.

Одним з показників оптимізації тренувального навантаження є динаміка частоти пульсу. Контроль частоти пульсу людини є дієвим засобом отримання інформації про фізичне навантаження під час тренування на витривалість. Для оцінки інтенсивності навантаження та визначення часу відновлення, пульс вимірюється одразу після зупинки та після паузи для відновлювання.

Рівень розвитку витривалості визначається за допомогою різноманітних тестів і контрольних завдань серед яких можна виділити наступні:

– мінімальний час подолання заданої достатньо довгої дистанції (1-2 км.), або відстань, яку вдається подолати за визначений час (12-хвилинний «тест Купера»);

– сумарне число повторень (або сумарне число рухів) у серійно повторюваних вправах ациклічного і комбінованого характеру у визначений час;

– ступінь збереження і різноманітності рухової активності протягом обумовленого часу;

– стабільність технічно правильного виконання дії.

Висновки

1. В основі всіх методів розвитку витривалості лежить один або декілька способів регулювання навантаження, що передбачають регулювання наступних 5 компонентів навантаження: інтенсивність вправи або швидкість пересування; тривалість вправи; тривалість інтервалів відпочинку; характер відпочинку (активний, пасивний) та кількості повторень.

2. Ступінь розвитку витривалості визначається за низкою показників, вибір яких залежить від особливостей діяльності, по відношенню до якої визначається витривалість.

3. Розвиток фізичної витривалості під час занять з дисципліни «Фізичне виховання» вимагає індивідуального підходу, ретельного дозування навантажень та постійного контролю фізичного стану студентів.

Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні особливостей розвитку витривалості під час самостійних занять студентів.

Список використаних джерел

1. Белікова О.В., Бошняк В.І., Парвадова О.В. Стратегічний підхід у вдосконаленні фізичних можливостей студентів з ОМЗ.: *The 9 th International scientific and practical conference «Innovations and prospects of world science»* (April 28-30, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. 724 с. URL: file:///C:/Users/alena/Downloads/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-28-30.04.22.pdf

